

千奇百怪红山玉系列（13）——一支古老的玉笛

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年12月21日 20:18

现在考古发现，在红山时期古人們已經製作出众多的乐器。在前面《千奇百怪系列（2）——罕见的红山玉(2.0)》的文章中已经详细地论述了红山玉埙。（链接 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjlyODUyMw==&mid=2455092803&idx=1&sn=544b2f9014a5e1af542925f839221d72&chksm=8cb18107bbc60811f255868e478f2bd9db9ced327d281be20005a384c00a4e26dc076c75a234&token=2061684311&lang=zh_CN#rd）

除此之外被發現的還有：

红山时期的排箫：

红山时期的陶埙

红山时期的陶鼓。

红山时期的骨笛；

红山时期的玉笛。

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

我收藏的這件宝贝：長180MM；直徑20MM；內孔9MM；音孔4MM；孔距40。通體已經變質，也就是俗稱的雞骨白。

這隻玉笛有幾個特殊之處，這也是其珍貴之處：

第一處是：此玉笛具有三個音孔。

一般事物都有个探索和发展的过程。像笛子的发展一定也是这样的规律。最先出现的一定是单孔的哨，然后是两孔、三孔、四孔，逐步发展到

“宫、商、角、徵、羽”。

这三孔笛，推测是：古人對音樂還在探索中，笛子还没有形成标准的制式。先人只是根据自己经验和爱好的制作出不同孔的玉笛。如果是这样的话，**这个笛子应该比五孔的年代更早一些。所以应该更为珍贵！**

红山玉笛 全图

前一个藏品: 良渚大玉璧

后一个藏品: 青白玉螭龙出廓璧

藏品年代: 新石器	藏品规格: 15cm
藏品估价: 300000元	浏览次数: 2670
藏品说明:	
地方玉	

泛红山玉研究

第二点特殊之處是：此玉笛腰部竹節狀的裝飾。

首先，當然是為了美麗而做的裝飾。说明古人已经有了对美的追求。不但演奏出悦耳动听的音乐，而且还制造出赏心悦目的玉笛。

其次，明显提示當時已經有了，使用竹子作为材料的笛子。只是竹子很难保存几千年，所以现在我們未发现有竹笛的遗存。

再次，相对竹子来说，用玉来做笛子就格外的讲究了！说明这个笛子不一般。不仅仅是为了奏乐，还为了显示主人身份。估计这玉笛只有在**非常重大的祭祀场合**下被请出来使用。

第三，对比馆藏的那根破玉笛，我这个品相算是相当完美了，堪比国宝吧？！！😂😂😂

泛红山玉研究

馆藏玉笛：

泛红山玉研究

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

一图辨真伪。

這件對內行人來說，是一眼大開門的。內行鑑定就只需看這張圖就可以了。玉料的开裂就像花一樣緩慢地綻放。裂紋是延著玉石的機理，反反

复复开裂、沁润、开裂、沁润慢慢形成的。这种自然开裂是幾千年时间雕刻的杰作，絕不可能是人工可以模仿的。

下面再提供几张细部图共大家辨识。

无论提供多少照片，对宝贝的真伪总还是有争论。古物鉴定一直是业内一个头疼的话题。100个人，能有120种说法。将来，还是要靠科学技术手段来解决问题。否则，争论一直会下去。

如您感觉文章对您还有点帮助，
请关注下期文章，
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究公众号

泛红山玉器 · 目录

下一篇 · 千奇百怪红山玉系列（12）——一件孤品玉琮

修改于2025年11月19日

